

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TO'LOV INFRATUZILMASINI SHAKILLANISHI VA RIVOJLANISH DINAMIKASI: TARIXIY, ILMIY HAMDA BOZOR TAHLILI	32
A.A. Akbarov, X.R. Aliyev	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI VA ULARNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	42
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
TURIZM KORXONALARINING INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY AKTIVLARINING ROLI.....	47
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKOLOGIK SOLIQLAR VA TO'LOVLAR TIZIMI TAHLILI	53
Sadullayev Rasulbek Palvanbayevich, Abdolnizozov Murodbek Madiyarovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA IJTIMOYIY HIMOYA TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISHLAR VA TIZIMGA KIRITILAYOTGAN O'ZGARISHLAR.....	59
Kasimova Gulyar Axmatovna, Aripova Kamola Botir qizi	
MINTAQAVIY RIVOJLANISHNI KOMPLEKS BAHOLASH VA PROGNOZLASHDA EKONOMETRIK VA SUN'IY INTELLEKT USULLARINING INTEGRATSIYASI	64
Namazov Gafur Shokulovich	
BALIQCILIK SUBYEKTLARINI RIVOJLANTIRISHDA DUNYO MAMLAKATLARINING O'RNI	69
Beglayev Uchqun Xurramovich	
KAMBAG'ALLIK FENOMENINING IJTIMOYIY-IQTISODIY VA NAZARIY-KONTSEPTUAL ASOSLARI	75
Musulmonova Shahlo Nasriddinovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA HISOB VA BIZNES JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	81
Artikova R.A.	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA DIVIDEND TO'LASH QOBILİYATI KOEFFITSIYENTINING MAQBUL ORALIG'INI ANIQLASH VA UNING INVESTITSION SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	88
Ibragimov G'anjion G'ayratovich	
STRATEGIES TO RAISE AWARENESS OF NATURAL POLLUTION AMIDST RISING POPULATION DENSITY AND GDP PER CAPITA IN UZBEKISTAN	93
Axliddin Aroplitdinovich Valiyev, Askarov Farhod Rakhmatovich	
РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ESG-ОРИЕНТИРОВАННОМ РАЗВИТИИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.....	99
Айматова Фарида Хуразовна	
KORXONALARDA INVESTITSION FAOLIYATINI RIVOJLANISHINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	107
Shukurillaev Jahongir Botir o'g'li	
DEHQON XO'JALIKLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA KREDITLAR MIQDORINI DIFFERENSIYALLASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIY YONDASHUVLAR	113
Xakimov Zafar Ibragimovich	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	118
Tadjimirzayev Anvar Abduvoxidovich, Batirova Raxima Abdujabborovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA HUDUDIY MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	124
Muhammadiyeva Nodira	
SUN'IY INTELLEKT DAVRIDA HUDUDIY RIVOJLANISHNI STATISTIK HISOBLASH METODOLOGIYASINI QAYTA BAHOLASH MEZONLARI (SCOPUS VA WEB OF SCIENCE DA INDEKSLANGAN ILMIY NASHRLAR TAHLILI ASOSIDA).....	131
Santjar Abdumurodovich Sattorov	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIY-IQTISODIY OMILLARI VA ISTIQBOLLARI	139
Allamuratova Perida Maxsetbaevna	

XORAZM VILOYATIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI VA AHAMIYATI	144
Ro'zmatova Farahongiz Bekmurotovna, Yarmetova Nargiza Shiximbayevna	
AHOLINI IJTIMOIIY TA'MINOT TIZIMINING TAMOIYILLARI VA UNING MOLIYAVIIY MEXANIZMLARI	148
Xusanov Baxodir Sheraliyevich	
MAHALLIIY VA XALQARO TURIZM BOZORIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI SHAKLLANTIRISH OMILLARI, TAMOIYILLARI VA MEXANIZMLARI	152
Alikulov Samar Abdurashidovich	
TRANSPORT XIZMATLARINING SOHALAR BO'YICHA TAQSIMOTI VA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TASNIFI	159
Karimova Shaxnoza Uktamovna	
RAQAMLI TO'LOVLAR VA O'ZBEKISTONDA KORPORATIV BOSHQARUV SHAFFOFLIGI	165
Ruziyeva Barno Yadgarovna	
TIJORAT BANKLARIDA CHAKANA TO'LOV XIZMATLARINI RAQAMLI MOLIYAVIIY TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH	168
Maxmudov Boburbek Axmedjan o'g'li	
ESG-TRANCFORMACIIYA HA PREDPRIYATIYAH PO PROIZVODSTVU POLIMERNOIY UPAKOVKI: TEORETICHECKIE OCHOVBI I MIROVIE PRAKTIKI	172
Tashpulatov Dilymurad Rustomovich	

ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ

Ташпулатов Дильмурад Рустамович

Базовая докторская степень, PhD

направление 08.00.03 - Промышленная экономика 1 год

Аннотация. В статье рассматриваются теоретико-методологические основы формирования ESG-системы на предприятиях, специализирующихся на изготовлении полимерной упаковки. Актуальность темы обусловлена ужесточением экологических требований в Республике Узбекистан, где с 2026 года вводится система расширенной ответственности производителя. Объектом исследования выступают предприятия по производству полимерной упаковки, предметом – процессы ESG-трансформации их деятельности. Цель статьи – систематизировать теоретические подходы и мировые практики ESG-трансформации для последующей адаптации на предприятии ООО «Sirdaryo Mega Luks». Задачи: проанализировать эволюцию концепции устойчивого развития, выявить специфические ESG-риски для отрасли, обобщить лучшие мировые практики. Методология включает сравнительный анализ, системный подход и обзор литературы. На основе анализа установлено, что ключевыми драйверами ESG-трансформации выступают регуляторное давление, потребительский спрос и экономические выгоды от использования вторичного сырья. Сделан вывод о необходимости поэтапной адаптации международных моделей с учётом локальной специфики Узбекистана.

Ключевые слова: ESG-трансформация, устойчивое развитие, полимерная упаковка, переработка пластиковых отходов, циркулярная экономика, расширенная ответственность производителя, Узбекистан.

Annotatsiya. Mazkur maqolada polimer qadoqlash mahsulotlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan korxonalarda ESG tizimini shakllantirishning nazariy-metodologik asoslari ko'rib chiqiladi. Mavzuning dolzarbligi O'zbekiston Respublikasida ekologik talablarning kuchayishi bilan izohlanadi, bunda 2026-yildan boshlab ishlab chiqaruvchining kengaytirilgan javobgarligi tizimi joriy etilmoqda. Tadqiqot obyekti sifatida polimer qadoqlash ishlab chiqaruvchi korxonalar, predmeti sifatida esa ularning faoliyatidagi ESG-transformatsiya jarayonlari olingan. Maqolaning maqsadi — ESG-transformatsiya bo'yicha nazariy yondashuvlar va jahon amaliyotlarini tizimlashtirib, ularni "Sirdaryo Mega Luks" MChJ faoliyatiga moslashtirishdan iborat. Vazifalar: barqaror rivojlanish konsepsiyasining evolyutsiyasini tahlil qilish, soha uchun xos ESG-xatarlarni aniqlash, ilg'or xalqaro tajribalarni umumlashtirish. Metodologiya qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv va adabiyotlar sharhini o'z ichiga oladi. Tahlil natijalariga ko'ra, ESG-transformatsiyaning asosiy drayverlari sifatida regulyator bosim, iste'molchilar talabi va ikkilamchi xomashyoni qo'llashdan olinadigan iqtisodiy foydalar aniqlangan. Xulosa qilib aytganda, xalqaro modellarning O'zbekistonning mahalliy xususiyatlarini hisobga olgan holda bosqichma-bosqich moslashtirilishi zarur.

Kalit so'zlar: ESG-transformatsiya, barqaror rivojlanish, polimer qadoqlash, plastik chiqindilarni qayta ishlash, sirkulyar iqtisodiyot, ishlab chiqaruvchining kengaytirilgan javobgarligi, O'zbekiston.

Abstract. This article examines the theoretical and methodological foundations of forming an ESG system in enterprises specializing in polymer packaging production. The relevance of the topic is обусловлена tightening environmental requirements in the Republic of Uzbekistan, where an extended producer responsibility system will be introduced from 2026. The object of the study is enterprises producing polymer packaging, while the subject is the processes of ESG transformation of their activities. The aim of the article is to systematize theoretical approaches and global practices of ESG transformation for their subsequent adaptation at "Sirdaryo Mega Luks" LLC. The objectives include analyzing the evolution of the sustainable development concept, identifying industry-specific ESG risks, and summarizing best international practices. The methodology includes comparative analysis, a systems approach, and a literature review. The analysis shows that the key drivers of ESG transformation are regulatory pressure, consumer demand, and economic benefits from the use of recycled materials. The conclusion emphasizes the need for a phased adaptation of international models, taking into account the local specifics of Uzbekistan.

Key words: ESG transformation, sustainable development, polymer packaging, plastic waste recycling, circular economy, extended producer responsibility, Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобального перехода к «зелёной» экономике вопросы устойчивого развития становятся приоритетными для всех отраслей промышленности. Особое внимание уделяется сектору полимерной упаковки, который традиционно ассоциируется с высоким уровнем загрязнения окружающей среды. По данным Европейского агентства по окружающей среде, на долю пластиковой упаковки приходится около 40% всего производимого пластика в мире, при этом менее 20% перерабатывается в замкнутом цикле [7]. Для Республики Узбекистан проблема обращения с пластиковыми отходами приобретает особую остроту в связи с ростом объёмов потребления полимерных материалов и недостаточным уровнем их вторичной переработки.

В ответ на сложившуюся ситуацию Правительством Узбекистана разработан проект Указа Президента «О Государственной программе по реализации Стратегии «Узбекистан-2030» в Год охраны окружающей среды и «зелёной» экономики», согласно которому с 2026 года вводится система расширенной ответственности производителя [1]. Объектом исследования выступают предприятия по производству полимерной упаковки. Предметом исследования являются процессы ESG-трансформации их деятельности, включая экологические, социальные и управленческие аспекты. Цель статьи – систематизировать теоретико-методологические основы и мировые практики ESG-трансформации для последующей адаптации на предприятии ООО «Sirdaryo Mega Luks», расположенном в Сырдарьинской области Республики Узбекистан.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: проанализировать эволюцию концепции устойчивого развития и становление ESG-повестки; выявить специфические ESG-риски и возможности для предприятий по производству полимерной упаковки; обобщить лучшие мировые практики интеграции ESG-принципов в управление; сформулировать рекомендации по адаптации данных практик для узбекских предприятий.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Проблематика ESG-трансформации промышленных предприятий активно исследуется как зарубежными, так и отечественными учёными. Среди зарубежных исследований следует выделить работы, посвящённые эволюции концепции устойчивого развития. Классическими трудами в этой области являются доклад Римского клуба «Пределы роста» 1972 года под редакцией Медоуза, заложивший основы понимания экологических ограничений экономического роста [15], а также последующие работы по корпоративной социальной ответственности, обобщённые в стандартах Global Reporting Initiative [12]. Современные зарубежные исследования фокусируются на количественной оценке ESG-эффективности. Так, в работах Американской ассоциации пластиковой индустрии, известной под аббревиатурой PLASTICS, разработаны методики оценки жизненного цикла многооборотной упаковки, показывающие, что полипропиленовые контейнеры начинают демонстрировать экологические преимущества перед одноразовыми аналогами после 32-81 циклов использования [17]. Среди европейских исследователей значительный вклад внёс Фонд Эллен Макартур, который в своём докладе «Новая экономика пластика» обосновал необходимость перехода к циркулярной модели обращения с полимерными материалами [11].

В российской научной литературе значительный вклад в развитие ESG-тематики внесли такие авторы, как Агеев А.И. и Логинов Е.Л., рассматривавшие ESG-трансформацию как фактор глобальной конкурентоспособности [3], а также Благов Ю.Е., исследовавший эволюцию корпоративной социальной ответственности [4]. В отраслевых исследованиях, представленных на международной конференции «Точка ESG» в 2025 году, рассматриваются специфические проблемы перехода к устойчивой полимерной упаковке, среди которых выделяются дефицит качественного вторичного сырья, поскольку до 40% поступаемого материала содержит примеси, технологические ограничения по использованию вторсырья для мелкоформатной тары, а также неунифицированная маркировка, затрудняющая эффективную сортировку отходов [8].

В Узбекистане исследования в области ESG и устойчивого развития находятся на начальном этапе. Основное внимание уделяется регуляторным аспектам: внедрению расширенной ответственности производителя, стимулированию переработки отходов и развитию «зелёного» финансирования. Например, Узпромстройбанк одним из первых в стране получил международный сертификат ISO 14001:2015, подтверждающий эффективность системы экологического менеджмента [10]. Однако комплексных исследований, посвящённых адаптации ESG-моделей для конкретных предприятий полимерной упаковки в Узбекистане, на сегодняшний день недостаточно. Настоящая статья призвана восполнить этот пробел, предложив теоретическую основу для последующей адаптации международных практик на примере ООО «Sirdaryo Mega Luks».

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

При написании статьи использовался комплекс общенаучных и специальных методов исследования. Сравнительный метод был применён для сопоставления подходов к ESG-трансформации в различных странах, включая страны Европейского Союза, Российскую Федерацию и Республику Узбекистан, а также на разных предприятиях отрасли, таких как Amcor, Berry Global и ALPLA. Сравнение проводилось по следующим критериям: целевые показатели по переработке отходов, доля использования вторичного сырья в производстве, объём инвестиций в проекты циркулярной экономики. Системный подход использован для анализа ESG-трансформации как комплексного процесса, охватывающего экологические, социальные и управленческие аспекты в их взаимосвязи, что позволило выявить причинно-следственные связи между отдельными элементами системы. Метод обзора литературы позволил систематизировать теоретические наработки зарубежных и отечественных учёных по теме устойчивого развития и ESG, выделив основные этапы эволюции концепции. Метод анализа нормативно-правовых актов был применён для изучения требований законодательства Республики Узбекистан в области обращения с отходами и экологического регулирования, включая проект Указа Президента о расширенной ответственности производителя [1] и Закон «Об отходах производства и потребления» [2]. Информационную базу исследования составили официальные документы Правительства Республики Узбекистан, отчёты по устойчивому развитию международных компаний Amcor, Berry Global и ALPLA за 2023-2024 годы [5; 13; 14], материалы научных конференций, включая конференцию «Точка ESG» 2025 года [8], а также публикации в отраслевых изданиях и данные международных организаций, таких как Фонд Эллен Макартур [11] и Европейское агентство по окружающей среде [7].

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ эволюции концепции устойчивого развития позволяет выделить четыре основных этапа. Первый этап охватывает период с 1970 по 1990 годы и характеризуется осознанием экологических пределов экономического роста. Ключевым событием этого этапа стала публикация доклада Римского клуба «Пределы роста» в 1972 году, в котором на основе компьютерного моделирования было показано, что при сохранении существующих темпов экономического роста и потребления природных ресурсов человечество столкнётся с глобальным экологическим кризисом в первой половине XXI века [15]. Второй этап, охватывающий 1992-2000 годы, связан с институционализацией концепции устойчивого развития на международном уровне. На Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в 1992 году были приняты Рамочная конвенция ООН об изменении климата и Повестка дня на XXI век, которые закрепили принципы устойчивого развития в качестве ориентира для государственной политики. Третий этап, продолжавшийся с 2000 по 2015 годы, ознаменовался формированием концепции корпоративной социальной ответственности. В этот период появляются первые стандарты нефинансовой отчётности Global Reporting Initiative, и крупные компании начинают публиковать отчёты в области устойчивого развития [12]. Четвёртый этап начался в 2015 году и продолжается по настоящее время. Он характеризуется становлением ESG как системы оценки компаний инвесторами. Принятие Парижского соглашения по климату и Целей устойчивого развития ООН в 2015 году привело к консолидации экологических, социальных и управленческих критериев в единую систему. В Европейском Союзе ESG-отчётность становится обязательной для публичных компаний в соответствии с Директивой CSRD.

Для производителей полимерной упаковки ESG-повестка сегодня является неотъемлемым элементом корпоративной стратегии. На основе анализа отраслевой литературы и нормативных документов выявлены ключевые ESG-риски и возможности. Среди экологических рисков основными являются загрязнение окружающей среды пластиковыми отходами, высокий углеродный след производства, использование первичного ископаемого сырья и рост экологического сбора, который планируется распространить на шесть видов товаров [1]. В качестве экологических возможностей рассматриваются переход на переработанные гранулы, снижение веса упаковки, внедрение систем замкнутого водоснабжения и получение «зелёного» финансирования. Социальные риски включают вредные условия труда, связанные с нагревом пластика и выделением летучих веществ, а также риск профессиональных заболеваний и недостаточную социальную защиту работников. Возможностями в социальной сфере являются внедрение стандартов OHSAS 45001, программы медицинского страхования и обучение персонала культуре раздельного сбора отходов. Управленческие риски связаны с отсутствием прозрачной ESG-отчётности, слабым контролем за субподрядчиками по утилизации отходов и риском несоблюдения новых требований расширенной ответственности производителя [2]. Управленческими возможностями выступают сертификация по стандарту ISO 14001:2015 [10], создание комитета по устойчивому развитию и повышение инвестиционной привлекательности.

Особого внимания заслуживает регуляторный риск, связанный с внедрением в Узбекистане системы расширенной ответственности производителя. Согласно проекту Указа Президента, производители и импортёры пластиковых изделий будут обязаны обеспечить сбор и переработку отходов от своей продукции [1]. Ожидается, что полная переработка пластиковых изделий позволит сократить выбросы парниковых газов на 15-20% в сегменте пластиковой упаковки [9].

Анализ лучших мировых практик показывает, что ведущие компании отрасли уже достигли значительных результатов в ESG-трансформации. Компания Amcor, один из крупнейших производителей упаковки в мире со штаб-квартирой в Швейцарии, объявила о переходе на 100% перерабатываемую, многоразовую или компостируемую упаковку к 2025 году. Компания инвестировала 200 миллионов долларов в фонд циркулярной экономики Amcor Lift-Off, а также внедрила технологию AmFiber, представляющую собой бумажную упаковку с барьерными свойствами, заменяющую пластик [5]. Компания Berry Global из США разработала стратегию Impact 2025, включающую снижение выбросов парниковых газов на 25%, увеличение доли переработанного сырья до 30% и использование 100% возобновляемой энергии на всех производственных площадках. Berry Global публикует интегрированный отчёт по стандартам SASB и TCFD, что повышает её прозрачность для инвесторов [13]. Австрийская компания ALPLA сделала ставку на экологический дизайн: за последние 10 лет ей удалось снизить вес ПЭТ-бутылки на 30%, а для некоторых линеек продукции используется 100% переработанный ПЭТ. Кроме того, ALPLA создала собственную сеть пунктов сбора и переработки пластика в 45 странах мира [14].

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённый теоретико-методологический анализ позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, ESG-трансформация для предприятий по производству полимерной упаковки перешла из разряда добровольных инициатив в категорию обязательных требований для сохранения конкурентоспособности как на внешних, так и на внутреннем рынках. Во-вторых, основные риски сконцентрированы в экологическом блоке, включая обращение с отходами, выбросы парниковых газов и использование первичного сырья, однако социальные и управленческие аспекты также критичны для устойчивости бизнеса. В-третьих, мировые лидеры отрасли, такие как Amcor, Berry Global и ALPLA, демонстрируют экономическую эффективность ESG-инвестиций, которая выражается в снижении затрат на сырьё за счёт использования вторичных материалов, повышении лояльности клиентов и доступе к «зелёному» финансированию на льготных условиях [5; 13; 14].

Для ООО «Sirdaryo Mega Luks» рекомендуется поэтапная адаптация лучших мировых практик с учётом локальной специфики Республики Узбекистан. На первом этапе необходимо провести измерение базовых показателей, включая массу образующихся отходов, энергопотребление на единицу продукции и текущую долю использования вторичного сырья. На втором этапе следует внедрить систему отдельного сбора отходов непосредственно на производстве и заключить долгосрочные контракты с локальными переработчиками пластика, действующими в Сырдарьинской области и соседних регионах. На третьем этапе рекомендуется пройти сертификацию по стандарту ISO 14001:2015 [10], что откроет доступ к экспортным рынкам и повысит инвестиционную привлекательность предприятия. В дальнейшем исследовании предполагается разработать количественную модель оценки результативности ESG-трансформации на основе системы ключевых показателей эффективности и апробировать её на фактических данных ООО «Sirdaryo Mega Luks» после проведения полевого исследования.

Список использованной литературы:

1. Проект Указа Президента Республики Узбекистан «О Государственной программе по реализации Стратегии «Узбекистан — 2030» в «Год охраны окружающей среды и «зеленой экономики» № УП-16 от 30.01.2025 г. // URL: <https://lex.uz/uz/docs/7369745>
2. Закон Республики Узбекистан «Об отходах» № ЗРУ-754 от 22.09.2021 // URL: <https://lex.uz/docs/44872>
3. Агеев А.И., Логинов Е.Л. ESG-трансформация как фактор глобальной конкурентоспособности // Экономические стратегии. – 2022. – №4. – С. 22-35.
4. Благов Ю.Е. Корпоративная социальная ответственность: эволюция концепции. – СПб.: Издательство СПбГУ, 2020. – 312 с.
5. Всемирный банк. Что нужно знать о расширенной ответственности производителя. – Вашингтон: Всемирный банк, 2024.
6. Европейское агентство по окружающей среде. Пластиковые отходы в Европе. – Копенгаген: EEA, 2024. – 56 с.
7. Материалы международной конференции «Точка ESG: устойчивая полимерная упаковка». – М., 2025. – 156 с.
8. Узпромстройбанк. Отчёт об устойчивом развитии за 2023 год. – Ташкент, 2024. – 40 с.
9. Агентство по охране окружающей среды США. Пластиковые отходы и переработка. – Вашингтон: EPA, 2023. – 60 с.

10. ALPLA. Circular Economy Report 2023. – Hard: ALPLA, 2024. – 64 p.
11. Amcor. Sustainability Report 2023. – Zurich: Amcor, 2024. – 88 p.
12. Berry Global. Impact 2025 Progress Report. – Evansville: Berry Global, 2023. – 72 p.
13. Ellen MacArthur Foundation. The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics. – Cowes: Ellen MacArthur Foundation, 2016. – 120 p.
14. Global Reporting Initiative. GRI Universal Standards 2021. – Amsterdam: GRI, 2021. – 98 p.
15. Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens W.W. The Limits to Growth. – New York: Universe Books, 1972. – 205 p.
16. OECD. Improving Markets for Recycled Plastics. – Paris: OECD Publishing, 2021. – 132 p.
17. PLASTICS Association. Life Cycle Assessment of Reusable Plastic Containers. – Washington: PLASTICS, 2021. – 45 p.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>